

Державний механізм протидії корупції

Бортник Н.П.¹, Сопільник Л. І.²

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
6.11.2021	14.12.2021	Публічне управління	373.31

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5817069>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Стаття присвячена аналізу сучасного стану протидії корупції як одному з негативних явищ, що гальмує економічний розвиток держави, паразитуючи на усьому організмі українського суспільства. Наголошено на тому, що існуючи в суспільстві, будучи породженням суспільних відносин, корупція пронизує різні соціальні сфери суспільства, деформує різні групи суспільних відносин.

Підкреслено, що корупцію можна розглядати як різновид соціальної корозії, яка роз'їдає і руйнує органи державної влади, зокрема, державу і суспільство загалом. У статті розкриваються зміст корупції, її види та форми. Вказано, що корупція – це соціальне явище, яке має соціальну обумовленість та закономірності соціального розвитку і впливу на соціальні процеси. Соціальна сутність корупції проявляється насамперед у тому, що вона має історичні витоки і соціальні передумови.

Ключові слова: корупція, корупційне правопорушення, антикорупційна експертиза, економічний розвиток, причини і наслідки корупції, антикорупційні заходи.

State anti-corruption mechanism

Annotation. The adoption of democratic principles of the rule of law, equality of all before the law today has become one of the priority tasks of our state. The basis for this was a series of events that took place in Ukraine and forced the state to go through the leading countries of the world with a developed democracy, in particular European ones. However, despite all the efforts, there are a number of problems that hinder the processes of full and qualitative development of the state, which must be opposed by all, both the state and the public.

The article is devoted to the analysis of the current state of counteraction to corruption as one of the negative phenomena that hinders the economic development of the state, parasitizing throughout the organism of Ukrainian society. It is emphasized that existing in society, as a product of social relations, corruption permeates various social spheres of society, deforms various groups of social relations.

It is stressed that corruption can be considered as a kind of social corrosion, which erodes and destroys public authorities, in particular, the state and society as a whole. The article reveals the

¹ Бортник Н.П., доктор юридичних наук, професор, Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1794-2793>

² Сопільник Л. І., доктор юридичних наук, доктор технічних наук, професор, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6581-7255>

content of corruption, its types and forms. It is indicated that corruption is a social phenomenon that has a social conditionality and patterns of social development and influence on social processes. The social nature of corruption manifests itself first and foremost in the fact that it has historical origins and social preconditions.

Clarification of the essence of corruption eventually proves the reliability of the results of scientific research, since this moment in comparison with all other points of the problem of counteraction to corruption is a key, basic for all others. The importance of this issue for practical activity in the field of combating corruption lies in the fact that the formation of a strategy and such activity, the formulation of its goals, the determination of the forces and means of their achievement, the content and level of normative, material, financial and other support depends directly on the correct understanding of the essence of corruption.

Keywords: corruption, corruption offense, anti-corruption expertise, economic development, causes and consequences of corruption, anti-corruption measures.

Вступ

Утвердження демократичних принципів верховенства права, рівності всіх перед законом сьогодні стали одним із першочергових завдань нашої держави. Підґрунтям для цього стала низка подій, які відбулися в Україні та змусили державу піти шляхом провідних країн світу з розвинутою демократією, зокрема європейських. Однак, не зважаючи на всі намагання, існує низка проблем, яка гальмує процеси повноцінного та якісного розвитку держави, протидіяти яким повинні усі, – і держава, і громадськість.

Однією з таких проблем стала проблема корупції, яка сьогодні паразитує на усьому великому «організмі» суспільства. Не даремно Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує термін «паразит» як «організм, що живе всередині іншого організму або вростає в нього і живиться його тканинами, соками і т. ін.» [1].

Масштаби розповсюдження корупції у світі і посилення уваги міжнародного співтовариства до цього негативного явища перетворили корупцію в глобальну проблему сучасності.

Отже, корупція, як надзвичайно негативне соціальне явище потребує глибокого наукового вивчення та аналізу. Це зумовлено передусім тим фактом, що більшість негараздів, які час від часу вражають різні сфери нашого суспільства, особливо це стосується невдалого вирішення деяких економічних проблем, кризових ситуацій, що відбувалися і відбуваються на фоні політичного протистояння у країні, безпосередньо пов'язуються із впливом на ці процеси явища корупції. Актуальність вивчення цього явища полягає у його феноменальній спроможності існувати у кожній країні незалежно від історичного розвитку, рівня економіки, соціального розвитку та наявності законодавчої бази, яка повинна протидіяти цьому. Унікальність його полягає у здатності постійно розвиватися, перетворюватися у різноманітні нові форми прояву, вдосконалюватися, пристосовуватися до наявної правової бази та співіснувати поряд із обов'язковими принципами, які притаманні правовій, демократичній державі: законності, верховенства права, рівності всіх перед законом, дотриманням прав і свобод громадян.

Світова спільнота декілька останніх десятиріч виявляє непідробний інтерес до цього явища, а іноземні фахівці та вчені докладають чимало зусиль для того, аби опанувати всі аспекти цього явища. Оскільки явище корупції стирає будь-які міждержавні та міжнаукові кордони, і водночас поглинає своїм впливом майже усі сфери життєдіяльності, вивчення його відбувається комплексно й послідовно, на глобальному рівні, а увага, передусім, приділяється природі виникнення та вироблення інструментарію, завдяки якому можливо, якщо не подолати, то принаймні локалізувати і мінімізувати його масштаби та вплив на суспільство.

Мета статті полягає у з'ясуванні причин та наслідків корупції для економічного розвитку держави, що є надзвичайно важливим для удосконалення чинного законодавства України, яке не може бути ефективним без проведення якісної антикорупційної експертизи, побудованої на чіткому механізмі проведення такої експертизи та надійних, вивірених методиках.

Результати

Передусім необхідно зауважити той факт, що завдячуючи активній позиції низки міжнародних організацій і суспільній пропаганді корупція стала сприйматись не лише як проблема корумпованих держав, але й як проблема тих держав і іноземних компаній, які їх корумпують.

Сьогодні заходи щодо протидії корупції проводяться і урядами окремих держав і різноманітними міжнародними, громадськими і недержавними організаціями.

Значна кількість країн ввели в практику державної політики широкий арсенал заходів з протидії корупції, які заслуговують надзвичайної уваги, вивчення та використання.

Як наслідок, поступово у світовому співтоваристві виникає і формується так званий глобальний антикорупційний консенсус. У боротьбі з цим злом антикорупційний консенсус претендує на об'єднання зусиль між різними суспільними і політичними силами, зокрема між лівими і правими, між лібералами і консерваторами, між глобалістами і антиглобалістами [2, с. 5-6].

Явище корупції для історії, права та суспільства не нове. Виходячи з висновків досліджень науки історії, це явище існувало ще з давніх часів, з моменту виникнення держави та створення нею органів наділених владно-управлінськими повноваженнями [3]. Однак, протягом всієї історії свого існування це явище має одну характерну особливість – воно шкідливе в правовому, соціальному, економічному та інших аспектах.

Термін корупція походить від сполучення латинських слів *correi* та *gumpere*: *correi* – обов'язкова причетність декількох представників однієї із сторін до однієї справи, а *gumpere* – порушувати, ламати, пошкоджувати, скасовувати. Так утворився самостійний термін – *corrupture* [4], що означає участь в діяльності декількох (не менше двох) осіб, мета яких полягає у «псуванні», «руйнуванні», «пошкодженні» нормального розвитку судового процесу або процесу керування справами суспільства [5].

Найчастіше термін «корупція» застосовується відносно бюрократичного апарату і політичної еліти. Згідно з одним з існуючих визначень корупція – це неспроможність держави за допомогою стимулів спрямувати корисний інтерес людини в продуктивне русло.

Розглядаючи питання корупції та можливості правового впливу на неї, К. Сурков [6] наголошує, що під корупцією слід розуміти використання у будь-якій формі посадовими особами органів державної, виконавчої, судової влади, установ та організацій господарського управління, громадських об'єднань свого службового становища для одержання майна, послуг чи пільг для себе або третіх осіб.

Відома російська вчена Н. Кузнецова підкреслює, що корупцію необхідно розглядати не лише як правові, а й як моральні відносини [7]. Такої ж позиції дотримується і О. Дудоров, який у своїй науковій публікації розглядає корупцію як соціальне, економічне та моральне зло [8].

До дослідження корупції як соціального, психологічного і морального явища звернувся також В. Гвоздецький, який зауважує, що корупція – це складне і багатоаспектне (правове, економічне, політичне, морально-психологічне) соціальне явище. Соціальна сутність корупції проявляється в тому, що вона: має соціальну обумовленість (є продуктом соціального життя); має свою соціальну ціну, яку платить суспільство за існування корупції, істотно впливає на найважливіші соціальні процеси; має історичні витоки і глобальний характер, є правовим, економічним, політичним, психологічним і моральним явищем; має властивість пристосовуватись до соціальних реалій, постійно мімікрувати та видозмінюватися [9].

Значна кількість вчених, які розглядають питання сутності феномена корупції, причин її виникнення та існування, а також протидії цьому негативному явищу вважають корупцію однією з обов'язкових ознак організованої злочинності, підкреслюючи той факт, що в низці випадків організована злочинність і корупція пов'язані настільки тісно, що це дає підстави виділяти корупцію як одну з ознак організованої злочинності. Таку думку висловлюють М. Мельник, Л. Аркуша, П. Біленчук, С. Єркенов, А. Кофанов, О. Кваша, О. Огородников, О. Кальман, О. Жовнір [10–16] та ін.

Поняття корупції українське законодавство, зокрема ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», визначало як «використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція

чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей» [17].

Натомість, багато науковців вважають, що навряд чи можливо дати єдине, вичерпне визначення поняття корупція, яке б точно розрізняло корупційні явища від таких, що не є корупційними в усіх випадках.

Отже, низка науковців, думку яких ми підтримуємо, вважають, що одним із найбільш помилкових тлумачень корупції, є спроба втиснути її в рамки виключно кримінальних проявів. Значна кількість авторів вважають, що корупція як соціальне явище становить значно більше утворення, ніж сукупність суто криміногенних проявів. У реальному житті побутує багато інших її видів, котрі ніколи кримінальними не вважалися.

Враховуючи викладені вище думки, вважаємо, що умовно корупцію можна класифікувати, використовуючи різноманітні ознаки, критерії і особливості прояву. Зокрема, можна виокремити такі види корупції:

- адміністративну (і як різновид, побутову);
- ділову (бізнесову, підприємницьку, фінансову);
- корупцію, пов'язану з тиском на державу (агресію, захоплення);
- політичну.

Під адміністративною корупцією слід розуміти умисне внесення спотворень в процес обов'язкового виконання чинних норм права, правил тощо з метою надання переваг зацікавленим особам.

Ділова корупція виникає при взаємодії бізнесу та влади. Ділова корупція є по суті платою підприємцями, бізнесменами грошовими коштами або матеріальними цінностями державним службовцям за справи, що стосуються їх діяльності.

Корупція, пов'язана з тиском на державу (агресія, «захоплення») виступає різновидом корупції, яку у світовій практиці розглядають як діяльність окремих осіб, груп чи фірм, і в державному, і в приватному секторі, з метою впливу на формування законодавства та інших інструментів державної політики.

Політична корупція – це особливий вид корупції. Політичні аспекти феномена корупції надзвичайно багатогранні і суперечливі. Слід погодитись із думкою А.Й. Француза та А.А. Француза про те, що у такому випадку громадянське суспільство є найефективнішим механізмом запобігання та протидії корупції [18].

Водночас, крім зазначених негативних фактів впливу корупції на державно-суспільні відносини, доречно звернути увагу на думку І.П. Голосніченка, який зазначає, що корупційні діяння негативно впливають на права і свободи людини і громадянина. Державні послуги надаються не за їх законом, а за правилами організованої злочинної діяльності [19, с. 39-48].

Отже, корупція є одним із основних чинників політичної і соціально-економічної нестабільності в Україні, на що неодноразово зверталось увага у виступах депутатів Верховної Ради України, Президента України та керівників Уряду. Існування явища корупції серед представників владно-управлінського апарату становить небезпеку для стабільного соціально-економічного розвитку держави.

Не потребує додаткових доказів той факт, що корупція негативно впливає на систему державного управління, принципи її здійснення, породжує зневагу до апарату державної служби та недовіру до державних службовців, сприяє занепаду авторитету державної влади, адже існування корупції можливе лише серед осіб наділених владними повноваженнями.

Держава на початку 90-х років ХХ століття добровільно відмовилась від більшості контрольних функцій, що певною мірою сприяло виникненню управлінського вакууму в економіці та соціальній сфері. Наслідком цього став очевидний факт, що тодішня «нерегульована ринкова економіка» породила небачені масштаби корупції, в результаті чого державна власність практично за безцінь перейшла у приватні руки. Цьому сприяло масове прийняття корупційних законів і підзаконних актів, які лобіювались певними групами, що проникли у владні органи.

Системний характер корупції в Україні з-поміж інших причин обумовлений характером українського законодавства, яке вирізняється суперечливістю, багатоваріантністю трактування окремих норм, колізійністю, прогалинами тощо.

Сьогодні правову основу протидії корупції складають міжнародні правові акти і правові акти України. Міжнародний механізм запобігання корупції справляє вагомий вплив і на розвиток міжнародного антикорупційного співробітництва, і на розвиток національного антикорупційного законодавства.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. визначив правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень [17].

Окрім вказаного Закону, антикорупційну спрямованість має низка інших законодавчих актів, зокрема: Закони України «Про Національне антикорупційне бюро» від 14.10.2014 р. [20], «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. [21], «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. [22], «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. [23] та низка інших.

Водночас, з метою підвищення довіри суспільства до державних інституцій, добросовісного та ефективного виконання державними службовцями своїх обов'язків був прийнятий Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. [24]. Вагоме значення для процесу запобігання корупції в державних органах також має Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.06.2016 р. № 2 [25] та Наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 р. № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи» [26].

Очевидно, що якісний нормативно-правовий акт може бути створений лише в результаті комплексного застосування експертиз різноманітної видової спрямованості, з-поміж яких не тільки антикорупційна, але й правова, незалежна, наукова, лінгвістична, фінансово-економічна, соціальна, гендерна та ін.

Натомість антикорупційна експертиза спрямована на, по-перше, виявлення корупційних норм, по-друге, виконання превентивної ролі відносно корупційних проявів.

Метою антикорупційної експертизи є виявлення та усунення правових передумов корупції (корупціогенний чинник), що за своєю суттю ототожнюється усуненням дефектів правової норми, правової формули [27].

Корупціогенна норма породжує або може породити корупційні правопорушення. Така норма не відповідає меті і завданням правового регулювання, оскільки звичайна правова норма спрямована на регулювання найбільш важливих суспільних відносин, на ефективний вплив на них шляхом застосування передбачених законом заходів примусу, розраховане на неодноразову реалізацію (дотримання, застосування, виконання, використання, здійснення). Корупціогенна норма, формально маючи таке ж функціональне призначення правової норми, на практиці знижує ефективність впливу на суспільні відносини.

Усунення корупціогенних норм можливе в процесі нормотворчої діяльності органа, який застосовує акт (нормотворчого органа), або реалізації правоохоронних функцій уповноваженими державними органами. За своєю суттю усунення корупціогенних факторів у правових нормах спрямовано на підвищення ефективності правового впливу на суспільні відносини і забезпечення законності [28].

Висновки

Підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що корупція – це явище, яке постійно розвивається, трансформується, пристосовуючись до умов розвитку законодавства, суспільства та держави, при цьому її сутність і негативний вплив лишаються незмінними. Зміна видів та форм корупційних правопорушень здійснюється з метою запобігання впливу задіяних наявних антикорупційних заходів, спрямованих на протидію цим явищам та їх обмеження. З урахуванням вищевикладеного, на нашу думку, необхідно доповнити існуюче антикорупційне законодавство визначеннями можливих форм корупційної поведінки, а також адекватної відповідальності за такі діяння.

У контексті нашого дослідження слід зазначити, що розв'язання проблем ефективної протидії корупції значною мірою залежить від того, наскільки правильно і глибоко зрозуміла її

сутність. З'ясування сутності корупції є надзвичайно важливим і в теоретичному, і в практичному плані. Важливість цього питання з наукової точки зору обумовлена тим, що воно є ключовим для будь-якого наукового дослідження проблем корупції і в галузі державного управління, і в інших галузях науки, зокрема соціології, політології, економіки. Крім того, воно є похідним для наукового пошуку: від його вирішення залежить сама постановка проблеми дослідження, визначення його напряму, предмету, мети і завдань, вибору методології тощо.

З'ясування сутності корупції врешті-решт обумовлює достовірність результатів наукового дослідження, оскільки цей момент порівняно з усіма іншими моментами проблеми протидії корупції є ключовим, базовим для усіх інших. Важливість цього питання для практичної діяльності у сфері протидії корупції полягає в тому, що від правильного розуміння сутності корупції безпосередньо залежать формування стратегії й такої діяльності, постановка її цілей, визначення сил і засобів їх досягнення, зміст і рівень нормативного, матеріального, фінансового та іншого забезпечення.

Список використаних джерел

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.); уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
2. Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. Москва: Экономика, 2011. 304 с.
3. Мирошниченко Д.В. Уголовно-правовое воздействие на коррупцию. М.: Юридлитинформ, 2010. 200 с.
4. Бартошек М. Римское право. Понятия. Термины. Определения. М.: Юридическая литература. 1989. 448 с., с илл.
5. Темнов Е.И. Коррупция. Происхождение современного понятия. *Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России*: матер. научно-практич. конф. Моск. инс-т МВД России. М., 1994. С. 14–15.
6. Сурков К.В. О понятии коррупции и возможностях правового воздействия на нее. *Методологические проблемы воспитательной и кадровой работы в органах внутренних дел и внутренних войск*. СПб., 1991. С. 31–37.
7. Кузнецова Н.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений. *Вестник Московского университета*. Серия 11. Право. 1993. № 1. С. 21.
8. Дудоров О.Л. Корупція. Варіації на тему хабарництва. *Віче*. 1994. № 8. С. 5.
9. Гвоздецький В. Д. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 63. С. 139–145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_21.
10. Мельник М.І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії : монографія. К.: Атіка, 2001. 304 с.
11. Аркуша Л. Коррупция – элемент организованной преступной деятельности. *Юрид. вестник*. 2000. № 2. С. 118–121.
12. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность состояние и трансформация: *Учебное пособие*. Под ред. акад. П.Д. Биленчука. К.: Атика, 1999. 272 с.
13. Кваша О.О. Корупція та організована злочинність: обґрунтування взаємозв'язку. *Правова держава*. К., 2010. Вип. 21. С. 335–342.
14. Огородник О.О. Корупція – тягар на етапі розвитку української державності. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2011. №10 (жовтень). С. 153–155.
15. Кальман О. Взаємозв'язок організованої злочинності та корупції у сфері економіки. *Вісник Академії правових наук*. 1997. № 4. С. 188–190.
16. Жовнір О.З. Взаємозв'язок організованої злочинності та корупції в сучасному суспільстві. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2009. № 21 С. 323–330.
17. Про запобігання корупції: закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014, № 49, ст.2056
18. Француз А. Й., Француз А. А. Громадянське суспільство як ефективний механізм запобігання та протидії корупції. *Правничий вісник Університету «КРОК»*. 2013. Вип. 15. С. 11–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2013_15_4.
19. Голосніченко І. П. Подолання корупції як нівелювання прав і свобод людини і

- громадянина. *Міжнародне право і національне законодавство*: Зб. наук. праць. Міжнар. ін-т лінгвістики і права; Редкол.: В.Л. Чубарев (голова) та ін. К.: Правові джерела, 2001. Вип. 1. С. 39–48.
20. Про Національне антикорупційне бюро: закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 47. Ст. 2051.
21. Про доступ до публічної інформації: закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 32. Ст. 314.
22. Про звернення громадян: закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 47. Ст. 256.
23. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 50–51. Ст. 2057.
24. Про державну службу: закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 4. Ст. 43.
25. Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 р. № 2. *Офіційний вісник України*. 2016. № 55. Ст. 1930.
26. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: наказ Міністерства юстиції України від 24.04.2017 р. № 1395/5. URL: <http://old.www.minjust.gov.ua>.
27. Кудрявцев В.Л. Антикоррупционная экспертиза: вопросы теории и методики производства. *Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов. Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения*: сб. под общ. ред. О.С. Капинус и Ф.В. Кудашкина. М. 2007. – С. 6.
28. Кудашкин А.В. Проблемы организации и проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы. *Журнал российского права*. 2011. № 2. С. 25–26.